

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanishi bosqichlari	46

**QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI:
MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISH YO‘LLARI**

Ashirova Aziza Zarif qizi

*Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti talabasi*

E-mail: ashirovaaziza0104@gmail.com

Chinqulov Qahramon Ravshanovich

*moliya va moliyaviy texnologiyalar
kafedrasida dotsenti, PhD*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: kakhramonchinkulov@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0340-6255

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari va ushbu bozorda dolzarb bo‘lgan muammolar tahlil etiladi. Shuningdek, unda bozor infratuzilmasi, investorlarga yaratilgan imkoniyatlar, axborotning oshkoraligi va bozor rivojlanishiga ta’sir qilayotgan omillar aniqlanadi. Bugungu kunda O‘zbekiston bozor iqtisodiyotida qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish va ommaviy moliyaviy savodxonlik madaniyatini rivojlantirish muhim hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** qimmatli qog‘ozlar, bozor, aksiya, obligatsiya, veksel, tendensiya.*

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

Аширова Азиза Зариф кизи

студентка

*Ташкентского государственного
экономического университета*

E-mail: ashirovaaziza0104@gmail.com

Чинкулов Кахрамон Равшанович

доцент кафедры

финансы и финансовые технологии, PhD

E-mail: kakhramonchinkulov@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0340-6255

***Аннотация.** В данной научной статье анализируются тенденции развития рынка ценных бумаг и актуальные проблемы, существующие на данном рынке. Особое внимание уделяется вопросам инфраструктуры рынка, возможностям, предоставляемым инвесторам, уровню прозрачности раскрываемой информации, а также факторам, влияющим на устойчивое развитие рынка. В современных условиях рыночной экономики Узбекистана важное значение приобретает совершенствование регулирования рынка ценных бумаг и повышение уровня массовой финансовой грамотности населения.*

***Ключевые слова:** ценные бумаги, рынок, акция, облигация, вексель, тенденция.*

**TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SECURITIES MARKET: EXISTING
PROBLEMS AND WAYS TO ADDRESS THEM**

Ashirova Aziza Zarif kizi

Student
of Tashkent State University of Economics
E-mail: ashirovaaziza0104@gmail.com

Chinkulov Kakhramon Ravshanovich

Associate Professor,
Department of Finance
and Financial Technologies, PhD
Tashkent State University of Economics
E-mail: kakhramonchinkulov@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0340-6255

Abstract. This scientific article examines the development trends of the securities market and analyzes the key challenges currently observed in this sector. It focuses on the state of market infrastructure, the opportunities available to investors, the transparency of disclosed information, and the factors influencing the market's sustainable development. In the context of Uzbekistan's modern market economy, strengthening the regulation of the securities market and improving public financial literacy are considered essential priorities.

Keywords: securities, market, share, bond, bill of exchange, trend.

Kirish

Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotida qimmatli qog'ozlar bozori ya'ni aksiya, obligatsiya, veksel bozori rivojlanib boryapti. Shuning bilan birga bozor infratuzilmasida ba'zi bir muammolar yuzaga kelmoqda. Amaldagi tajriba shuni ko'rsatadiki, bu bozorga nisbatan real sektorni moliyalashtirishi borasida ishonch past, bank tizimidagi yuqori ishonch kabi emas. Jumladan, amaliyotdagi korxonalarining investitsiya ehtiyojlari bank kreditlari tomonidan qoplanadi, qimmatli qog'ozlar chiqarish orqali jalb qilinadigan kapital hajmi esa past darajadagicha qolmoqda.

Aytib o'tishimiz kerakki, ikklamchi bozorda likvidlilik darajasining pastligi, qimmatli qog'ozlar savdosi hajmining cheklanganligi, qimmatli qog'ozlar aksiyadorlik jamiyatlari tomondan chiqarilganda ham savdoning pastligi va ma'lumotlar yetarli darajada oshkora emasligi kabi risklar investorlar ishonchini yo'qotishiga sabab bo'lmoqda. Eng dolzarb muammo esa mamlakat aholisining moliyaviy savodxonlik darajasining yetishmasligidir, bu masalada amaliy va nazariy ishlanishlar olib borilishi lozim.

Adabiyotlar sharhi

Qimmatli qog'ozlar bozoriva uning rivojlanishi bo'yicha chet davlatlarda va O'zbekistonda ko'plab ilmiy tadqiqotlar va izlanishlar keng ko'lamda olib borilgan va hali hanuz bu izlanishlar davom etmoqda. Masalan, qimmatli qog'ozlar vositalarini boshqarish, moliyaviy bozorlar va investitsiyalarning nazariy va amaliy jihatlarini batafsil tahlil qilgan olimlar sifatida F.S.Mishkin va F.J.Fabozzilarni aytib o'tishimiz mumkin.

Qimmatli qog'ozlar bozorida huquqiy va institutsional asoslari borasida "O'zbekiston Respublikasi qimmatli qog'ozlar bozori" to'g'risidagi qonunga asosan faoliyat yuritish zarur va bu bozor infratuzilmasi, emitent va investorlarning ishonchli va kafolatli ish yuritishini ta'minlaydi [1].

"Qimmatli qog'ozlar — bu hujjat (blankli shaklda) yoki maxsus tashkilotlar (depozitariylar)dagi hisob-raqamlarda aks ettiriladigan, xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan qarz yoki aksiyadorlik kapitali shaklida jalb etilgan mablag'larni jalb qilish, qayta taqsimlash va qaytarib to'lash sohasidagi mulkiy hamda u bilan bog'liq nomulkiy huquqlarni ifodalovchi moliyaviy aktivlardir". [1]. Bu bozorning rivoj topishi O'zbekiston moliyaviy tizimining barqaror holatga kelishi va jahon iqtisodiyotida moliyaviy erkinlik hamda farovonlikka erishishga yordam beradi.

Buxgalteriya tomondan ta’rif beradigan bo’lsak, “qimmatli qog’ozlar — bu moliyaviy investitsiyalar sifatida korxonaning balansida aks ettiriladigan aktiv bo’lib, ularning taqsimlanishi va baholanishi milliy buxgalteriya standartlari (MBHS) yoki Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida amalga oshiriladi. Ushbu aktivlar qimmatli qog’ozlarning sotib olish narxi bilan, shu jumladan bevosita xarid bilan bog’liq xarajatlar (brokerlik komissiyalari va xizmat haqlari) qo’shilgan holda baholanadi va buxgalteriya hisobida alohida “Qimmatli qog’ozlar” shchyotida qayd etiladi”. [6]

Mamlakatimiz olimlaridan A.AKarimov, B.B.Xudoyberdiyev [3], Yo.Abdullayev, hamda R.Rasulovlar [4] kapital jalb qilish, investorlarning roli va moliyaviy institutlar faoliyatini tahlil qilgan va muammolarni yechish bo’yicha ishlar olib borgan, hamda tavsiyalar berib o’tgan.

Ushbu tadqiqotlar bo’yicha T.T.Jo’rayevning “Bugalteriya hisobi” kitobidan investitsiyalarni baholanishi va moliyaviy hisoblarni yuritish haqida keng qamrovli ma’lumotlar tahlilini ko’rishimiz mumkin. Unda investitsiyaviy aktivlarni hisobini yuritish, moliyaviy hisoblarda aks ettirish va xalqaro standartlarga mos baholash mumkin bo’ladi [5].

Ushbu olimlar tomonidan taklif etilgan ilmiy manbalar va amaliy tizimlarda qimmatli qog’ozlar bozorida risk chegaralari, investitsion oqimlarni boshqarishdagi noaniqliklar, raqamli platformalar orqali investorlarni jalb qilish strategiyalari va likvidlikni oshirish imkoniyatlari yetarlicha hisobga olinmagan. Muallif tomonidan taklif etilayotgan zamonaviy innovatsion hamda investitsion boshqaruv modeli yuqorida keltirilgan holatlar bilan birga moliyaviy institutlar va raqamli savdo platformalari orqali kapital jalb qilish hamda investitsion portfelni diversifikatsiyalash ilmiy-amaliy qiziqish uyg’otadi.

Qimmatli qog’ozlar bozorini samarali boshqarish milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi, shu jumladan, moliyaviy institutlar va raqamli savdo platformalari orqali kapital jalb qilish jarayonlarini qo’llab-quvvatlashda ham muhim rol o’ynaydi va bozorni nazorat qilish, aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, investitsion faoliyatni tizimli va samarali tashkil etish hamda risklarni minimallashtirish qimmatli qog’ozlar bozorining faoliyatini yaxshilaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda qimmatli qog’ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolarini tahlil qilishda tahliliy va qiyosiy usullardan foydalanildi. Ilmiy ishda normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro moliya institutlari ma’lumotlari hamda statistik ko’rsatkichlar asosida empirik tahlil amalga oshirildi. Shuningdek, bozor infratuzilmasi va investitsion faollik dinamikasini baholashda iqtisodiy tahlil va tizimli yondashuv qo’llanildi. Mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etish bo’yicha takliflar ishlab chiqishda deduktiv va induktiv usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Regulyativ qurilmalarning yangilanishi, global iqtisodiy o’zgarishlar va texnologik innovatsiyalar bu bozorni yangicha yo’nalishga olib kirmoqda. Xususan, elektron savdo platformalarining kengayishi, regulyativ aktivlar va investitsiyalar qimmatli qog’ozlar bozoriga yangicha yo’nalishda harakatlanish imkonini bermoqda. Elektron savdo platformalarining ommalashuvi mobil ilovalar va raqamli transformatsiya jarayonlari bilan bog’liq bo’lib, buning natijasida savdo operatsiyalarining tezligi va ishonchligi oshadi, savdo hajmi kengayadi hamda xizmatlar tannarxi kamayadi. Aytib o’tishimiz joizki, “E-AUKSION” elektron savdo platformasi bunga misol bo’ladi, bu platformada onlayn-auksionlar tashkil etiladi, hamda onlayn savdo tizimi osonlashadi. Bu platforma onlayn rejimda ishlaydi va unda yuridik va jismoniy shaxslar huquqiy normalar asosida mulk, moliyaviy instrumentlar va huquqlar ya’ni davlat aktivlari, ko’chmas mulklar, transport vositalari, ishlab chiqarish uskunalari, yer uchastkalari va boshqa oldi-sotdi ishlari amalga oshiriladi. Platformaning ko’plab funksiyalarini sanab o’tishimiz mumkin: shaxsiy hisob yaratish, depozit to’lovlarini amalga oshirish, mulklarni onlayn joylashtirish, onlayn shartnoma tuzish. Quyidagi jadvalda “E-AUKSION” platformasidagi 2023-2025-yillardagi sotuv

va boshqa ko‘rsatkichlarni tahlil qilamiz.

1-jadval

E-AUKSION platformasining 2023-2025-yillik ko‘rsatkichlari tahlili

Yil	Lotlar soni(ta)	Umumiy boshlang‘ich qiymat (trln. UZS)	Sotilgan lotlar qiymati (trln. UZS)	Ishtirokchilar (nafar)
2023	336 538	19,7	11,9	799,049
2024	289 706	35,6	16,9	408,655
2025	72	259,5	47,1	320 000

Manba: Internet ma‘lumotlari asosida mualliflar tomonidan tayyorlandi.

Mazkur jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, platformada 336 538 ta lot joylashtirilgan, 2024-yil esa 289 706 ta lot chiqarilgan, bu yerda lotlar soni 14% kamayganini ko‘rishimiz mumkin. 2024-yilda lotlar soni kam bo‘lishiga qaramay qiymat 80.7% ga oshgan. Bunga sabab – ushbu yilda qiymat jihatidan yirik bo‘lgan investitsion mulklar joylashtirilgan. Ushbu o‘zgarishlar va ko‘rsatkichlarning iqtisodiyotga ta‘siri yuqori hisoblanadi, bozorga yuqori qiymatli mulklar joylashtirilgani evaziga likvidlilik darajasi oshgan, davlat byudjetiga tushumlar ko‘paygan, bu investitsiya dasturlarini moliyalashtirish oshishiga, tadbirkorlik faoliyati faollashuviga va ish o‘rinlari ko‘payishiga olib kelgan. Biroq bu ko‘rsatkichlar O‘zbekiston sharoitida yaxshi bo‘lganligi bilan, jahon ko‘rsatkichlari oldida past hisoblanadi.

Qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalarini maqolada sanab o‘tishimiz mumkin, masalan, emissiya jarayonlarining faollashuvi, raqamli infratuzilmaning kengayishi, aholining investitsiyaviy faolligining ortishi va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik ishlarining rivojlanishi va h.k. Bularning ayrimlariga to‘xtalib o‘tamiz. Tendensiya nima o‘zi degan savolga javob beradigan bo‘lsak, tendensiya deganda, biror narsaning rivojlanish yo‘nalishi, ma‘lum bir qiziqish, moyillik yoki intilish nazarda tutiladi. Qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari bo‘yicha qaraydigan bo‘lsak, bu bozorning so‘nggi paytlarda kuzatilayotgan strukturaviy va texnologik o‘zgarishlari, bozorning hozirgi holatini baholash va kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tendensiyalarni baholashda asosiy mezonlar sifatida namoyon bo‘ladigan emissiya faoliyati quyidagilar hisoblanadi: investorlar faolligining o‘zgarishi, raqamli savdo infratuzilmasi va savdo hajmlari dinamikasidir. Statistika bo‘yicha olib boriladigan ishlar esa ushbu jarayonlarning miqyosi va iqtisodiy ahamiyatini ochib berishga xizmat qiladi.

Birinchidan, qimmatli qog‘ozlar bozorining muhim tendensiyasi bu emissiya va savdo jarayonlarini faollashuvidir. So‘nggi yillarda bu mavzuni dolzarb bo‘lib borayotganligi kapital bozorining chuqurlashib borayotganligidan dalolat beradi.

“Emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar — bitta chiqarilish doirasida bir xil belgilar va rekvizitlarga ega bo‘lgan, mazkur chiqarilish uchun yagona shartlar asosida joylashtiriladigan hamda muomalada bo‘ladigan qimmatli qog‘ozlar” [4]. Bugalteriya hisobi nuqtai nazaridan qaraydigan bo‘lsak, mazkur o‘shish korxonalarining moliyaviy hisobotlarida qimmatli qog‘ozlar bilan bog‘liq operatsiyalar ulushining ortib borishiga olib keladi. Emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi tomonidan emitentning arizasi asosida amalga oshiriladi. Emitent — emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar chiqaruvchi va ular yuzasidan qimmatli qog‘ozlarning egalari oldida majburiyatlari bo‘lgan yuridik shaxs hisoblanadi. Emitentning arizasiga quyidagilar ilova qilinadi:

- emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarni chiqarish to‘g‘risidagi qaror;
- qimmatli qog‘ozlar emissiya risolasi;
- blanka namunasi.

“Qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organining qarorida ko‘rsatilgan muddat ichida qayta murojaat etilgan taqdirda, yangitdan taqdim etilgan hujjatlarda aniqlangan nomuvofiqliklardan tashqari yangi asoslarga ko‘ra emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishini davlat ro‘yxatidan o‘tkazishni rad etishga yo‘l qo‘yilmaydi”[1]. Bu

ma'lumotdan xulosa qilishimiz mumkinmi har kim ham qimmatli qog'oz chiqara olmaydi, uni chiqarish uchun o'zining ma'lum qonun qoidalari bor.

Ikkinchidan, raqamli infratuzilmalarining rivojlanishi, qimmatli qog'ozlar bozorida savdo hajmini oshishiga ta'sir ko'rsatadi, yuqorida keltirilgan platforma misolida ko'rishimiz mumkin. Katta qiymatli operatsiyalar moliyaviy natijalarga sezilarli darajada ta'sir o'tkazganligi tufayli, hisobotlarda aniqlik va oshkoralikni ta'minlash buxgalteriya hisobining ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda. Qimmatli qog'ozlar bozorida axborot ochiq va oshkora bo'lishi lozim, qonunda belgilangan vaziyatlarda oshkor qilinadigan maxfiy axborot bundan mustasno hisoblanadi.

Uchinchidan, aholining investitsiyaviy faolligining ortishi bozorning sifat jihatidan rivojlanayotganligini ko'rsatadi. Qimmatli qog'ozlar bozorining ishtirokchilari o'z tavakkalchiliklarini sug'urta qilish huquqiga ega hisoblanadilar va qonunchilik talablariga hamda o'zlari tuzgan shartnomaga rioya qilishlari shart.

To'rtinchidan, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorliklar olib borish, ularning tajribalari asosida faoliyat yuritish qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishda samarali yo'l hisoblanadi. Xalqaro talab va standartlarga mos faoliyat yuritiladigan bo'lsa, xorijiy investorlarning ishonchi ortadi va kapital oqimi yaxshilanadi. Qimmatli qog'ozlar bozori qaysi xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik qilishi va yo'nalishi hamda bu bozorga ta'sirini quyida keltirilgan jadval asosida ko'rishimiz mumkin.

2-jadval

Qimmatli qog'ozlar bozorining xalqaro moliya institutlari bilan hamkorligining muhim ko'rsatkichlari*

Hamkor tashkilot	Hamkorlik yo'nalishi	Aniq raqamlar / mablag'
Islom Taraqqiyot Banki + UNDP	Sukuk (islomiy qimmatli qog'ozlar) bo'yicha normativ-huquqiy baza yaratish	IsDB: 220 000 USD grant, UNDP: 100 000 USD grant
IsDB (Islom Taraqqiyot Banki)	Xalqaro moliya institutlari bilan umumiy hamkorlik	3.46 milliard USD dan ortiq tasdiqlangan loyiha summasi (qarorlar va loyihalar bo'yicha)
Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB)	“Financial Market Development Program” (Moliyaviy bozorlarni rivojlantirish dasturi)	100 million USD kredit + 500 000 USD texnik yordam

*Manba: Internet ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tayyorlandi.

Ushbu jadvaldan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 2021–2024-yillarda O'zbekistonning Milliy istiqbolli loyihalar agentligi, Islom Taraqqiyot Banki (IsDB) va BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) bilan birgalikda “Sukuk” nomli islomiy qimmatli qog'oz instrumentlarini joriy etish bo'yicha huquqiy-normativ me'yorlarni yaratish uchun hamkorlik olib borgan. Loyiha doirasida IsDB 220 000 USD va UNDP tomonidan 100 000 USD miqdorida moliyaviy yordam berildi, bu mablag'lar bilan yangi qimmatli qog'oz shakllantirildi va muomalaga kiritildi.

Islom Taraqqiyot Banki hozirgi kunda O'zbekiston bilan keng ko'lamda hamkorlik faoliyatini yuritmoqda, jumladan islom moliyasi instrumentlarini joriy etish va moliyaviy infratuzilmani takomillashtirish bo'yicha ham ishlar olib borilmoqda. 2003-yildan buyon ushbu tashkilot tomonidan mamlakatga ajratilgan loyihalar summasi taxminan 3,46 mlrd. USDni tashkil etadi. Bu mablag'lar orqali yangi moliyaviy instrumentlarni joriy etish, institutsional mexanizmlarini kuchaytirish va normativ bazani mustahkamlash ishlari olib borilgan va hali ham davom etmoqda.

Osiyo Taraqqiyot Banki 2021-yilda amalga oshirgan “Financial Market Development Program” doirasida O'zbekistonga 100 million USD imtiyozli kredit ajratildi. Shu bilan bir qatorda, 500 000 USD texnik yordam ham ko'rsatildi. Ushbu resurslar investorlar bazasini kengaytirish, qimmatli qog'ozlar bozorining infratuzilmasini yaxshilash va yangi moliyaviy instrumentlarni joriy etishga qaratilgan.

Aynan bu dastur bozorning samarali ishlashini va investitsion jalb qilinishini kuchaytirishga o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Umumiy qilib aytganda, Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida muhim o'rin tutadi. Xalqaro hamkorlik qimmatli qog'ozlar bozorining shaffofligi, barqarorligi, va diversifikatsiyasi uchun muhim omillardan biridir.

Qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanayotganligiga qaramay, ko'pgina muammolar mavjud. Ko'plab korxonalar o'zini ta'minlash uchun bankdan foydalanadilar, vaholanki ular aksiya va obligatsiya chiqarish orqali kapital jalb qilishdan foydalanmaydilar. Masalan, 2022-2023-yillarda birlamchi qimmatli qog'ozlar bozoridagi emissiya hajmi bank bilan solishtirilganda 15-20%ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich juda past hisoblanadi va korporativ moliya strukturasi hamda iqtisodiyotni cheklab qo'yadi. Buning uchun korxonaning aksiya va obligatsiya emissiyasi bo'yicha imtiyozlar yaratish, moliyaviy maslahatchilar orqali qimmatli qog'ozlar chiqarish jarayonini soddalashtirish va investorlar uchun shaffoflik va ma'lumotlar ochiqligini ta'minlash kabi yechimlarni berishimiz mumkin.

Qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilari cheklan, xususan, yirik korporativ investorlar va xususiy investitsiya fondlari. Shu tufayli qimmatli qog'ozlar savdosi sust tarzda amalga oshadi va likvidlik darajasi past bo'ladi. Investorlar sonining kamligi korxonaning moliyaviy hisobotlariga bo'lgan talabni cheklaydi va bu hisobot standartlarga rioya qilmasligini keltirib chiqaradi, bu esa o'z navbatida, korxonaga ma'lumotlarining shaffofligiga ta'sir o'tkazadi. Broker va investitsiya kompaniyalari orqali chet ellik investorlarni jalb qilish va mamlakatda qimmatli qog'ozlar to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilmasina, investitsion faollik oshishi mumkin.

Axborotning yetarlicha aniq emasligi, ishonch darajasining pastligi va moliyaviy savodxonlikning yetishmasligi kabi qator masalalar ham asosiy muammolardan hisoblanadi. Ko'pgina emitentlar moliyaviy hisobot va rejalari bo'yicha to'liq va shaffof ma'lumot bermaydilar, bu esa noaniqliklar va ikkilanishlarni yuzaga keltirib chiqaradi. Fikrimizcha, aholi va korxonalarda moliyaviy savodxonlikni oshirish dasturlarini joriy etish, so'rovnomalar, darslar o'tkazilishi lozim. Shuning bilan birga xorijiy investorlarni jalb qilish uchun aniq ma'lumotlar va yangiliklar joylab boriladigan platformani yaratish, IFRS va xalqaro audit talablariga mos moliyaviy hisobotlarni ishlab chiqish zarur.

Xulosa

Umuman olganda, ushbu maqoladan xulosa qiladigan bo'lsak, qimmatli qog'ozlar bozori O'zbekiston iqtisodiyotida moliyaviy institut sifatida shakllanib kelishiga qaramay, ma'lum bir muammolarga uchramoqda. Qimmatli qog'ozlar bozorida asosiy muammolar kapital jalb qilinishining pastligini, ishonch borasida aniq bir mezon yoki rejalar tuzilmaganligini, aholi savodxonlik darajasining pastligini aytib o'tishimiz mumkin. Bularga yechim qilib esa, dastlabki yillarda qimmatli qog'ozlarni shartli sotish, ya'ni ma'lum bir imtiyozlar bilan, hamda Islom banklari orqali qimmatli qog'ozlar chiqarishni va axborot erkinligi doirasida bu ma'lumotlarni aholiga yetkazishni lozim deb bilamiz.

Ayni paytda, qimmatli qog'ozlar bozorida kapitalni jalb qilish sustligi va bu borada korxonalar asosan bank kreditlaridan foydalanishini ko'rib o'tdik va bunga yechimlar keltirildi. Maqolada ko'zda tutilgan, qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishiga yo'l qo'ymayotgan asosiy omillar qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilarining kamligi, aholi moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi, aniq ma'lumotlar yetarli emasligi hamda qimmatli qog'ozlar bozoriga nisbatan ishonchi doirasining cheklanganligi kiradi. Aynan, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarning xalqaro ko'rsatkichlar asosida berilmasligi investorlar jalb qilish

jarayonida muhim ahamiyat kasb etib, bu tizimdagi kamchiliklar bozor faoliyatiga sezilarni darajada ta'sir o'tkazadi.

Shuning bilan bir qatorda, Islom Taraqqiyot Banki, UNDP, Osiyo Taraqqiyot Banki kabi xalqaro moliya institutlari bilan tashkil etilayotgan hamkorliklar qimmatli qog'ozlar bozoriga o'z ta'sirini ijobiy tarzda o'tkazib kelmoqda. Bu hamkorliklar normativ-huquqiy bazani shakllantirish, bozor infratuzilmasini modernizatsiya qilish va xalqaro tajriba almashinish imkoniyatlarini yaratib beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qimmatli qog'ozlar bozorini izchil rivojlanishini ta'minlashda emissiya jarayonlarini faollashtirish, aholining savodxonligini oshirish va jahon standartlariga to'liq o'tish lozim. Ushbu tendensiyalar bo'yicha o'zgarishlar olib borilsa va muammolar bartaraf etilsa, qimmatli qog'ozlar bozori faollashadi, iqtisodiyot esa jonlanadi degan fikrdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining “Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risidagi” Qonuni, 2008-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kapital bozorini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
3. Karimov, A.A., & Xudoyberdiyev, B.B. 2019. Qimmatli qog'ozlar bozori va fond birjasi. Toshkent: Iqtisodiyot.
4. Abdullayev, Yo., & Rasulov, R. 2020. Moliyaviy bozorlar va institutlar. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Jo'rayev, T.T. 2021. Buxgalteriya hisobi. Moliyaviy investitsiyalar hisobi. Toshkent: Iqtisodiyot.
6. O'zbekiston Respublikasi Milliy buxgalteriya hisobi standartlari (MBHS). Toshkent.
7. IFRS Foundation. (London). Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS).
8. www.capitalmarket.uz
9. www.e-auksion.uz

